

Original paper

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA REFLEKSIVLIK KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH: ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI

© DJ.R. G'uliyamov^{1✉}, A.A. Eshpo'latova^{2✉}

¹O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi, Navoiy, O'zbekiston

²Innovasiyalar universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada bo'lajak o'qituvchilarda refleksivlik ko'nikmalarini shakllantirish zarurati, uning zamonaviy ta'limdagi roli va ilmiy-psixologik tadqiqotlar doirasida yoritilishi tahlil qilingan. Refleksiya o'qituvchining kasbiy rivojlanishida muhim omil bo'lib, ta'limiy faoliyatga chuqur yondashuvni talab qiladi.

MAQSAD: bo'lajak o'qituvchilarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda refleksiya fenomeniga oid mahalliy va xorijiy ilmiy-metodik adabiyotlar, psixologik lug'atlar, dissertatsiyalar va maqolalarning nazariy tahlili amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: refleksiv kompetentlik – shaxsning o'z faoliyatini anglash, baholash va boshqarish qobiliyatidir. Refleksiya nafaqat pedagogik samaradorlikni oshiradi, balki o'zini anglash, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik kabi sifatlarni rivojlantiradi. Ilmiy manbalar asosida refleksiya pedagogning kasbiy e'tiqodi, o'zini baholash madaniyati va mustaqil fikrlashining shakllanishiga xizmat qilishi aniqlangan.

XULOSA: refleksiya – o'zini-o'zi tartibga soluvchi, ko'p bosqichli aks aloqa asoslangan psixologik mexanizm bo'lib, o'qituvchining kasbiy yetukligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Refleksiv kompetentlikni shakllantirish, pedagogik faoliyatni chuqur tahlil qilish va yangicha qarashlarni rivojlantirish orqali bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy talablarga mos tayyorlash mumkin.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchi, refleksiya, pedagogik refleksiya, refleksiv kompetentlik, psixologik tahlil, o'zini anglash, o'zini boshqarish, fikrlash, rivojlanish.

Iqtibos uchun: Guliyamov Dj. R, Eshpo'latova A.A. Bo'lajak o'qituvchilarda refleksivlik ko'nikmasini rivojlantirish: ilmiy tadqiqotlar tahlili. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.286–299.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РЕФЛЕКСИВНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

© Дж.Р. Гулямов^{1✉}, А.А. Эшпулатова^{2✉}

¹Навоийское отделение Академии наук, Навои, Узбекистан

²Университет инноваций, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются актуальные аспекты формирования рефлексивных умений у будущих учителей, их роль в современном образовании и отражение в психологических и педагогических исследованиях. Рефлексия рассматривается как важнейший компонент профессионального развития педагога.

ЦЕЛЬ: определение научно-теоретических основ развития рефлексивных способностей у будущих учителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведён теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по теме рефлексии, научных статей, диссертационных исследований, психологических и педагогических словарей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: рефлексивная компетентность включает умения анализа собственной профессиональной деятельности, самопознания, самооценки, управления эмоциями и развития критического мышления. Исследования показывают, что развитие рефлексии способствует формированию педагогической идентичности и способности адаптироваться к изменяющимся условиям образовательной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рефлексия как механизм саморегуляции является важным условием профессионального роста педагога. Формирование рефлексивной компетентности способствует развитию личностных качеств, повышению эффективности педагогической деятельности и созданию условий для осмысленного профессионального саморазвития.

Ключевые слова: будущий учитель, рефлексия, педагогическая рефлексия, рефлексивная компетентность, психологический анализ, самооценка, самопознание, развитие, мышление.

Для цитирования: Гулямов Дж.Р., Эшпұлатова А.А. Развитие навыков рефлексивности у будущих учителей: анализ научных исследований.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С.286–299.

DEVELOPING REFLEXIVITY SKILLS AMONG FUTURE TEACHERS: AN ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH

© Jahongir R. Gulyamov ^{1✉}, Aziza A. Eshpulatova ^{2✉}

¹ Navoi Branch of the Academy of Sciences, Navoi, Uzbekistan

² University of Innovations, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the importance of developing reflective skills in future teachers, highlighting their role in modern education and their examination within scientific and psychological research. Reflection is viewed as a vital component of professional teacher development.

AIM: definition of scientific and theoretical foundations for the development of reflective abilities in future teachers.

MATERIALS AND METHODS: the study includes a theoretical review of national and international literature on reflection, including scientific articles, dissertations, psychological and pedagogical dictionaries.

DISCUSSION AND RESULTS: reflective competence involves the ability to analyze one's teaching practices, self-awareness, self-assessment, emotional regulation, and critical thinking. Research findings show that fostering reflection contributes to the formation of pedagogical identity and the ability to adapt to dynamic educational environments.

CONCLUSION: reflection, as a self-regulation mechanism, is a key factor in professional teacher development. Cultivating reflective competence enhances personal and professional qualities, improves pedagogical effectiveness, and supports meaningful professional self-growth.

Keywords: future teacher, reflection, pedagogical reflection, reflective competence, psychological analysis, self-awareness, self-assessment, development, thinking.

For citation: DJahangir R. Gulyamov, Aziza A. Eshpulatova. (2025) 'Developing reflexivity skills among future teachers: an analysis of scientific research', *Inter education & global study*, vol.3 (6(1)), pp. 286–299. (In Uzbek).

Xozirgi kunda dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlarida zamonaviy ta'limni amalga oshirish maqsadida bo'lajak pedagoglarning kasbiykompetentligini kengaytirishga yo'naltirilgan ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini modernizasiya qilish va ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunga 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmonda kasbiy kompetentlikni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini rivojlantirish vazifasi belgilanishi hamda 2030 yilgacha oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining tasdiqlanishi misol bo'la oladi.

Mazkur xujjatlarda xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, jumladan o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish hamda oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish kabi vazifalarni amalga oshirilishi nazarda tutilgan.

"Refleksiya" so'zi harakatlarimizning ko'plab tasvirlarini, tajribalarimizni xotirjam refleksiyalashni va o'tmishimizni kelajagimiz uchun qadriyatga aylantirishni, o'tgan davrlar va xotiralarimizni mazmunli aks ettirishni anglatadi. Refleksiyaning markazida shaxs turadi. Har qanday shaxsning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi refleksiv jarayon bilan chambarchas bog'liq bo'lib, rivojlanish nafaqat kasbiy nuqtai-nazardan, balki jismoniy va intellektual jihatdan ham ta'minlanadi.

Falsafaga oid ilmiy tadqiqotlarda refleksiya – individning o'zini o'zi kuzatishi, o'z xatti-harakatlari, fikrlari va hissiyotlarini tahlil qilishi, ongini o'z ichki holatini anglashga

yo'naltirilishi, boshqa individlar bilan kooperatsiya munosabatining turi hisoblangan [Shedrovskiy, 1991-1995]. Refleksiv ko'nikmalarning yuqori darajada o'zlashtirilishi shaxs nima haqida fikr yuritishi, faoliyatini qanday amalga oshirayotgani va rivojlanish uchun qaysi yo'nalishda harakat qilishi kerakligini tushunishiga sharoit yaratib, o'z xulq-atvori va xatti-harakatlaridan xabardor bo'lishi bilan birga, vaziyatni boshqarishi va uni optimallashtirishi uchun faoliyat vositalarini o'zgartirishiga yordam beradi [Kraynova, 2010: 3].

Ma'lumki, psixologiyaga oid ilmiy va ilmiy-uslubiy adabiyotlarda refleksiya kognitiv, genetik, shaxsiyatli va kommunikativ jihatlarida o'rganilgan. Xususan, zamonaviy psixologik lug'atda refleksiyaning o'zini o'zi nazorat qilish va boshqarish jarayoni bilan bog'liqligi ta'kidlangan: «Psixik o'zini o'zi boshqarish – bu tizim faolligini boshqarish darajasining biri bo'lib, borliqni aks ettirish va modellashtirish, jumladan, refleksiya vositalarini qo'llashda namoyon bo'ladi» [Noveyshiy..., 2006].

Amaliy psixologiyadan lug'atda "Refleksiya" tushunchasiga "shaxsga o'z qadriyatlari va munosabatlarini qayta qurish va o'zgartirish uchun yangi asoslar topish imkonini berib, nafaqat o'zi-o'zini anglashni, balki boshqalarni tushunish va baholash jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. U inson ongini, qadriyatlari va fikrlarini boshqa shaxslar, guruhlar, jamiyat va hatto umuminsoniy qadriyatlar bilan taqqoslashni ta'minlaydi. Kundalik hayotda ijtimoiy refleksiya insonga qandaydir voqea yoki hodisani boshidan o'tkazish, uni "ichki dunyosi" orqali o'tkazib berish imkonini beradi", - deb ta'rif berilgan [Slovar ...].

Refleksiya barcha psixik funksiyalarni integratsiyalash mexanizmi bo'lib, kasbiy faoliyat bilan uzviy bog'liq holda amalga oshadi. Bunda kasbiy faoliyatdagi o'zgarishlar refleksiyadagi o'zgarishlarga olib keladi va aksincha [Bexoeva, 2005: 12].

Refleksiya psixik jarayon sifatida integral psixik xususiyat, ruhiy holat, qobiliyat bo'lib, uning mohiyati va o'ziga xosligi – bir vaqtning o'zida jarayon, xususiyat va holat sifatida namoyon bo'lishidir. Aynan shu moduslarning sintezi refleksiyaning sifat ko'rsatkichini tashkil etishi mumkin bo'lib [Pavlyuchenkova, 2008], insondan o'zi va boshqalarga nisbatan shaxsiy va intellektual o'sishni talab qiladigan anglash jarayoni hamda o'zaro munosabatlar jarayonida mavjud tajribaga qaraganda yanada murakkabroq tajribani tushunishga va o'zlashtirishga imkon beradigan fikrlashning qat'iy tizimli usulidir [Rodgers, 2002]. Refleksiya insonga rivojlangan intellektning muhim tarkibiy qismi sifatida o'zining tashqi olam bilan predmetli-ijtimoiy munosabatlarini tahlil qilish, mushohada yuritish va qayta fikrlash qobiliyatidir [Donaeva, 2022].

Reflektiv introspeksiya o'z-o'zini nazorat qilish kabi o'z-o'zini anglash (inspectiosui) qobiliyatini amalga oshiradi. Bu qobiliyat shaxs harakatlarining o'ziga, o'z hayotiga, o'zini o'zi anglashga, o'z-o'zini hurmat qilishga va o'z taqdirini o'zi belgilashga, o'z ongi va xohish-irodasini [Gallagher et al., 2010] ichki dunyosiga yo'naltirishga, o'z holatlari, kechinmalari, munosabatlarini anglash va ularni boshqarishga hamda shaxsiy qadriyatlarga ta'sir o'tkazishda [Devyatova, 2017] namoyon bo'ladi. "Aynan refleksiya shaxs o'zini o'zi identifikatsiyalash ehtiyojini qondiradi, uni hammadan ko'proq o'zining "Men"i qiziqtiradi" [Halilova, 2022: 258].

Pedagogikadan qomusiy lug‘atda “refleksiya” – (lot. reflexio - ortga qaytish, aks etish) pedagogik jarayon sub'ektlarining o‘z xatti-harakatlari va ularning asoslarini tushunib yetishi, anglashiga qaratilgan nazariy faoliyati; bilishning alohida bir shakli deb ta’rif berilgan. Pedagogik refleksiya, asosan, tashkiliy va faoliyat sohasi bilan bog‘liq (o‘qituvchi nima qilgan, o‘z harakatini qanday tashkil qilgan, muhit va talabalar) bo‘lib, pedagog o‘z kasbiy faoliyatini baholashi uchun tashqi harakatlar refleksiyasi taklif qilinadi.

Pedagogik refleksiya – bu qandaydir kasbiy muammoni fikran tahlil qilish jarayoni bo‘lib, mavjud muammoning mohiyatini shaxsiy idrok qilish va yechimini topishning yangi istiqbollari aniqlash imkonini beradi [Bizyaeva, 2004: 62]. Pedagogik refleksiyaning asosiy xususiyatlari o‘z pedagogik tajribasini anglash, o‘z pedagogik faoliyati muvaffaqiyati mezonlarini ishlab chiqish hamda zamonaviy ta’limda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarni tahlil qilishdan iborat [Mushtavinskaya, 2011: 26]. Bunda kasbiy-madaniy refleksiv ko‘nikmalar shaxsni har tomonlama rivojlantirish vositasi [Trowler et al, 2002: 221] bo‘lib o‘qituvchi va talabalarning ta’lim jarayonida o‘z holatlarini chuqurroq anglashlari hamda uni yanada samarali bo‘lishini ta’minlashning murakkab va maqsadli jarayonini amalga oshirishlarini anglatadi [Khanam, 2015].

Pedagogik refleksiyaning o‘ziga xos ma’nosi shaxsning o‘z ongiga (kognitiv, motivasion va boshqa jihatlarga) murojaat qilish amaliyoti uni kasbiy kompetentligining ortishiga olib kelishida [Kojevnikova, 2017], mazmuni esa uni sohalari (bilish, faoliyat va his-tuyg‘ular)ning birligi sifatida tasavvur qilishda o‘z aksini topadi [Bessonova, 2007; Lyngsnes, 2021: 2].

Refleksiyani faollik, mustaqillik, onglilik, anglash, ijodkorlik, samaradorlik kabi sifatleri aniqlagan bo‘lib, mazkur sifat ko‘rsatkichlari qamrovi, chuqurligi, tahlilning puxtaligi, xulosalarning umumlashtirilganligi, anglash va idrok etish darajalari bilan belgilangan [Dmitrieva, 2009: 35].

Refleksiyaning muhim xususiyati – uning boy emosionalligidir. Refleksiyaning fokusida tashqi ko‘rinishning o‘zgarishlar, boshqalar bilan o‘zini idrok qilish, faoliyatdagi muvaffaqiyat va qobiliyatlar doimo kuzatilib, ular kuchli kechinmalarni yuzaga keltirishi natijasida o‘quvchi-yoshlarning o‘zi ham refleksiyalanishidadir (Xalilova, 2022: 58) .

Pedagogik refleksiya, uning ishtirokchilari tomonidan o‘zi-o‘zini rivojlantirish jarayoni va natijasi sifatida, pedagogik hamkorlikning shakl va mazmuniga mos ravishda mazkur faoliyatning kayta tashkil etilishini ta’minlaydigan tarkibiy qismlarga ajratish mumkin. S.A.Sevenyuk bo‘yicha:

1) o‘qituvchi tomonidan – o‘quvchilar faoliyatini, o‘z pedagogik faoliyatini va pedagogik hamkorlikni refleksiya qilish;

2) o‘quvchi (yoki tarbiyalanuvchi) tomonidan – o‘z faoliyatini, o‘qituvchi faoliyatini va pedagogik hamkorlikni refleksiya qilish [Sevenyuk, 2017: 242].

Ushbu masalaga I.A. Oxunov quyidagicha yondashgan:

1) o‘zi-o‘zini va boshqalarni tushunish;

2) o‘zi-o‘ziga va boshqalarga baxo berish;

3) o‘zi-o‘zini va boshqalarni izohli tahlil qilish [Oxunov, 2021: 213].

Pedagogik refleksiyaning pedagogikada talqin etilgan yo'nalishlari D.U. Xalbotaeva tomonidan taklif qilingan:

1. Refleksiya muayyan xodisalar, shart-sharoitlar, jarayonlarni tahliliy jihatdan o'rganishni ifodalaydi.

2. Refleksiyaning ob'ektlari shaxsning ta'lim-tarbiyasiga va madaniy-kasbiy rivojlanishiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatadi.

3. Refleksiya jarayonlari bo'lajak mutaxassisning kasbiy-madaniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, mavjud kamchiliklarni aniqlash va korreksiyalash imkonini beradi [Xalbotaeva, 2022].

Refleksivlik talabalarda o'zi-o'zini boshqarishning rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi – emosiyalarni boshqarishda o'ziga ishonch hissini shakllantiradi, empatiyaning namoyon bo'lishini optimallashtirib xatti-harakatlarning adekvat usullarini tanlashlariga yordam beradi [Pavlyuchenkova, 2008]. Shaxsda o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish tajribasi yuzaga kela boshlaydi. Bu qadriyatli fikrlash jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lib, u shaxsni tashqi shart-sharoitlarga moslashishiga va, eng muhimi, psixikaning boshqa imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun shart-sharoitlarni ham yaratib beradi [Halilova, 2022: 259]

W.M.Roth pedagogning refleksiyaadagi muammosini uning o'ziga va talabalariga hamda ijtimoiy va pedagogik voqelikka nisbatan munosabatlarining rivojlanishi bilan bog'liq holat sifatida qaraydi. Bunda bo'lajak o'qituvchining kognitsiya jarayonidagi markaziy rolini e'tiborga olinishining muhimligi – samarasiz yoki kamsamarali pedagogik faoliyat ayni vaziyatda ta'limga qiziqishni pasaytirish (yo'qoish) bilan birga hayotining turli jihatlariga uzoq muddat davomida salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, deb hisoblaydi [Roth, 2005: 395].

Pedagogik refleksiya o'qituvchining o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilishi, baholashi va zarur hollarda konstruktiv ravishda o'zgartirish kiritishiga qaratilgan bo'lib, pedagogik vazifalarni hal etishida an'anaviy faoliyat ramkalaridan chiqib nostandart va innovation yondashuvlar vositasida shaxsiy va kasbiy stereotiplarni yengib o'tish [Bexoeva, 2005: 12] imkonini beradigan hamda o'z pedagogik faoliyatini va shaxsiy kamolotini ta'minlash maqsadida namoyon bo'ladigan faol tadqiqotchilik pozitsiyasi [Bessonova, 2007: 9].

O'qituvchining identivligi atamasi N.Mokler (2011) tomonidan qo'llanilgan bo'lib, mutaxassis o'qituvchi sifatida o'zini ham shaxsiy, ham professional jihatlarini qanday qabul qilishini anglatadi. Bo'lajak o'qituvchilarda o'zlari va tashqi muhitdagi o'rinlari haqida aniq tasavvurni shakllanganligi ularning pedagogik faoliyati sifatiga ta'sir ko'rsatishi P.Suphasri va S. Chinokul (2021) tomonidan isbotlangan.

Refleksivlik intellektual faoliyatlarni boshqarish, o'z fikri (mushohada qilish) rivojlanish mantig'ini kuzatish, qarama-qarshiliklarni ko'rish, vaziyatni tahlil qilishga dialektik yondashish, turli pozitsiyalardan kuzatish kabi alohida ko'nikmalar to'plami sifatida ham ifodalanishi mumkin [Biktagirova, 2009]. Xususan, bo'lajak pedagoglarda refleksivlikni rivojlantirishda tanqidiy tafakkur o'quv materiallarini sifatli o'zlashtirishlariga yordam beradi [Kaung, 2020].

Refleksiya bilan tafakkur bog'liq bo'lsa, uni rivojlanishida shaxsni neyropedagogik va gender xususiyatlarini ham e'tiborga olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki har bir insonning miyasi betakror bo'lib, ma'lumotlarni qabul qilish xajmi va ishlash tezligi, u yoki bu xotira tizimining ustunligi va tafakkur jarayonlarining borishi bilan farq qiladi. Shu sababli har bir talabaning ta'lim olish, atrof-muxitni tushunish va tafakkur qilish jarayoni ham bir biridan farq qiladi. Ta'lim jarayonini neyropedagogik yo'naltirilishi talabalar o'quv ma'lumotlarini faqatgina eslab qolishlarini emas, balki anglashlari va nisbatan qiyinchiliklarsiz tushunib o'zlashtirishlarini ta'minlaydi [Gulyamov et al., 2020; 2021; 2022].

Biroq, refleksiya va tanqidiy tafakkur bir-biridan farq qiladi. Refleksiya — shaxs o'z tajribasini tahlil qilishi, xulosa chiqarishi va kelajakda o'zini rivojlantirishiiga yordam bersa, tanqidiy tafakkur ma'lumot va g'oyalarni baholashi, dalillarni tahlil qilishi va mantiqiy xulosa chiqarishida o'z aksini topadi [Beauchamp, 2006]. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, refleksiyada asosan "Men va tajribam" diqqat markazida bo'lsa, tanqidiy tafakkurda "ma'lumot va dalillar" nazarda tutiladi. Lekin har ikkalasini birgalikda qo'llanilishi shaxs faoliyatining yanada samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Refleksiya tafakkur va xulq-atvor strategiyasini o'zgartirishning universal mexanizmi bo'lsa-da u neytral – ijobiy yoki salbiy mohiyatga ega emas. Sodir bo'ladigan o'zgarishlarni pozitiv yoki negativ bo'lishi insonning ehtiyojlari, munosabatlari va qadriyatlariga bog'liq [Kraynova, 2010]. U tafakkur mexanizmlaridan biri sifatida, ta'limiy faoliyatda quyidagi jarayonlarni ta'minlaydi:

- oldindan belgilangan ta'limiy vazifalar va natijalarni anglab yetish;
- bo'lajak faoliyat uchun kerak bo'ladigan vazifalarni ehtiyojlar bilan solishtirish;
- o'quv faoliyatini motivatsiyalash, o'quv material elementlari orasidagi mantiqiy bog'lanishlar va mazmunan eslab qolish yordamida o'quv materialini tushunish va o'zlashtirish;
- erishilgan natijalarni baholash va to'g'rilash, tuzatish;
- muammolar natijalarini tahlil va umumlashtirish orqali vazifa va talablarni taqqoslash metodlari, sxemalari orqali hal etish;
- o'quv faoliyatida qaytarma aloqa yordamida o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi nazorat qilish refleksiya natijasi bo'lib, ta'lim olayotganlarni rivojlantirish va o'zgartirish, o'quv faoliyati sub'ekti sifatida ularni faollashtirish kabi [Donaeva, 2022: 369].

Pedagogning kasbiy kompetentligidagi refleksiv komponent uning o'z faoliyati natijalarini va shaxsiy yutuqlar hamda rivojlanish darajalarini ongli ravishda nazorat qilish qobiliyatida; tashabbuskorlik, ijodkorlik, hammualliflik, hamkorlikka yo'naltirilganlik va o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyati kabi xususiyatlar shakllanganligida namoyon bo'ladi. Mavjud nazariy bilimlar va amaliyotdagi tajribani refleksiv asosda integratsiyalashuvi natijasida pedagogda sifat jihatidan yangi kasbiy bilim shakllanib refleksiv anglash g'oyalarining ichki qabul qilinish (interiorizatsiya) darajasigacha "pishib yetiladi" [Devyatova, 2017].

Refleksiya o'qituvchi tomonidan o'zida kasbiy kompetentlikni shakllantirish va takomillashtirishning psixologik mexanizmlarini o'zlashtirish bo'lib, o'zi va boshqalarning kasbiy faoliyatini tahlil qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi [Anis'kin, 2010]. E. Vanassche

refleksiv kompetentlikning nozik jihatini ko'rsat "bo'lajak o'qituvchilarga ta'lim berish jarayonida ulardan bir vaqtning o'zida ikki nuqtai nazarni ushlab turish qobiliyati talab qilinadi: sinfdagi o'qituvchi nuqtai nazari va pedagog nuqtai nazari", - degan [Vanassche, 2022: 345]. Refleksiv kompetentlik shaxsning boshqa kompetensiyalarini ongli ravishda samarali rivojlanishini ta'minlovchi kuch sifatida namoyon bo'ladigan integrativ sifat bo'lib [Alieva, 2010: 53] o'zgarishga tayyorlik, takliflarga ochiqlik va o'zining kuchli va zaif tomonlarini tan olishga tayyorlik kabi fazilatlarini talab qiladi. Chunki jamiyat doimo o'zgarib borayotganligi sababli o'qituvchilar o'zgaruvchan sharoitlardagi mavjud pedagogik muammolarni samarali hal qilishlari uchun refleksiv bo'lishlari hamda refleksivlik – umrbod o'rganish g'oyasi ekanligini anglagan holda samarali ta'lim – fikr va faoliyat muvozanatini o'z ichiga olishini tushunishlari kerak [Levy, 2018: 100-101]

Refleksiv kompetentlik shaxsning kasbiy sifati bo'lib, refleksiv jarayonlarni eng samarali va maqbul amalga oshirish hamda refleksiv qobiliyatni ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Bu esa shaxsning rivojlanishi va o'zi-o'zini rivojlantirishini ta'minlash bilan birga, o'z kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashuvni shakllantirishiga va yuqori natijadorlikga erishishiga asos bo'lib xizmat qilishi mumkin [Stepanov, 1991: 36].

Refleksiya mexanizmi insonning o'z ongi mazmunini, faoliyatini qayta ko'rib chiqishi va qayta tuzishi bo'lib, bunda o'zining kasbiy faoliyatini, shuningdek boshqa mutaxassislarning faoliyatini refleksiv baholay olish qobiliyati – bo'lajak pedagoglarda shakllanishi lozim bo'lgan kompetensiyalardan biri hisoblanadi [Umnyashova, 2018]. Bo'lajak pedagogning refleksiv kompetentligi uning shaxsiy sifatlarining o'zgarishiga olib keluvchi, o'zaro bog'liq bo'lgan hamda bir-birini to'ldiruvchi va mustahkamlovchi jarayonlar majmuasi bo'lib, ushbu jarayonlar bo'lajak pedagoglarda kasbiy-shaxsiy sifatning shakllanishi va uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiladi [Fedosova, 2017].

Psixologiyada refleksiv kompetentlik ko'p qirrali va murakkab tuzilma sifatida qaraladi. Yu.V. Kusheverskaya refleksiv kompetentlikni quyidagi turdagi refleksiyalarga ajratgan:

- hamkorlikka asoslangan refleksiya – jamoaviy o'zaro ta'sirda rol'lar tuzilishi va pozision tashkilot haqidagi bilimlarga asoslanadi;
- kommunikativ refleksiya – boshqa insonning ichki dunyosi va uning xatti-harakat sabablari to'g'risidagi tasavvurlarga suyanadi;
- shaxsiy refleksiya – shaxsning xatti-harakatlari, o'zini idrok etishi va "Men" obrazlari asosida shakllanadi;
- intellektual refleksiya – ob'ekt va u bilan birga faoliyat olib borish usullari haqidagi bilimlar bilan amalga oshiriladi [Kusheverskaya, 2007: 311].

Xorijiy tadqiqotchilarning fikriiga ko'ra, refleksiv strategiyalar bo'lajak o'qituvchilarga to'g'ri qarorlar qabul qilishlarida [Roadman, 2010; Zeichner, 2006), o'z faoliyatlari uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishlarida [Gregor et al., 2011] yordam beradi. Shu bilan birga refleksivlik bir vaqtning o'zida o'qituvchilarga o'z kasbiy faoliyatida ilgarilash va

talabalarining o'quv ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi [Larrivee et al., 2006: Zengaro et al., 2007].

O'qituvchi yoki psixolog faoliyati uchun refleksiv kompetentlikni rivojlantirish masalasi – samaradorlik sharti sifatida namoyon bo'ladi. Bu borada refleksiv pedagogikaning asoschilaridan biri bo'lgan britaniyalik olim M.Wallace shunday degan: «Pedagog faoliyatidagi refleksiv komponent, aslida, hayotdagi barcha holatlar uchun tayyor maslahatlar va tavsiyalar to'plamini yaratish imkonsizligidan kelib chiqadi. Ta'lim jarayoni shunchalik dinamik va o'zgaruvchanki, pedagogik mehnatning barcha sir-asrorlarini bir marta va abadiy o'zlashtirib bo'lmaydi. Bugun muvaffaqiyatli ish bergan usul, ertaga yetarli bo'lmasligi, hatto zararli bo'lishi mumkin. Shu bois, pedagogik faoliyat tabiatan ijodiy jarayon bo'lib, pedagog o'z ishini uzluksiz tahlil qiladigan, refleksiyaga moyil mutaxassis hisoblanadi» [iqtibos: V.B.Gargay i dr., 2009: 345].

Kasbiy refleksiya talaba tomonidan pedagogik faoliyatning mazmunan muhim xususiyatlarini hamda o'zi-o'zini anglash jarayoni bo'lib, bo'lajak o'qituvchining kasbiy kredosi, pedagogik faoliyat konsepsiyasi, o'z-o'zini baholash, o'z kasbiy profilini aniqlash hamda uni boshqa o'qituvchilar va namunaviy pedagogik etalon bilan qiyoslash qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega [Borisova, 2015]. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak pedagoglarda refleksiv kompetentlikni rivojlantirish uchun, eng avvalo, maqsadni belgilash, motivasiyani yaratish hamda o'zi o'z ustida tizimli ravishda muntazam va maqsadli ish olib borishi zarur ekanligini belgilaydi [Usheva].

Refleksiv qobiliyatlarning rivojlanishi zamonaviy o'qituvchiga kasbiy o'zini o'zi qadrlashning tegishli darajasiga erishishga, o'z pedagogik faoliyati natijalarini yetarli darajada tahlil qilish va bashorat qilishga, shaxsiy uslubini topishga va yuqori o'zini o'zi tashkil etish misollarini namoyish etishga imkon beradi [Devyatova, 2017]. Rivojlangan peflekciya ko'p fonli bo'lib insonni o'z hic-tyyg'y va kechinmalapini akc ettipish bilan birga boshqa kishining unga nicbatan mynocabatlapi qanchalik camimiy ekanligini aniqlashiga [Ubaydullaev, 2023: 20] hamda o'zini o'zi anglash japayoni maqcadga myvofiq va anglangan bo'lishi bilan birga o'z ichki olamini hamda tashqi olamga nicbatan shaxciy maqomni kashf etishiga yordam bepadi [Muxina, 1997].

Mutaxassislarda kasbiy-pedagogik refleksivlikni rivojlantirishda quyidagi holatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

1) har qanday refleksiya shubhalarni (insonning o'ziga, o'z pozitsiyasiga, imkoniyatlariga nisbatan shubhalanishi) nazarda tutadi. bu shubhalar pessimistik (passivlik, faolsizlik, muvaffaqiyatga ishonchsizlik) yoki aksincha, optimistik (faol harakatga undovchi, o'zi ustidan g'alaba qozonishga, vaziyatlarni yengishga, o'zini namoyon qilish usullarini izlash va amalga oshirish) natijalarga olib kelishi mumkin;

2) refleksiya kasbiy sifatlarning mavjudligi aniqlash bilan birga ularning rivojlanishi, boyishi va mustahkamlanishini rag'batlantiradi;

3) refleksiv jarayonlar spontan (o'z-o'zidan) sodir bo'lishi, maxsus tashkil etilishi va boshqarilishi mumkin ([Stasenko, 2006].

So'nggi paytlarda pedagogning kasbiy kompetentligi kontekstida refleksiya fenomeni ilmiy-psixologik tadqiqotlar predmeti sifatida keng o'rganilmoqda. Refleksiya pedagogik faoliyatda tabiiy ravishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengishga imkon yaratadi. Pedagogik refleksiyada mavjud muammolarni ajratib olish va anglash orqali ijobiy natijaga erishish mumkin bo'lib, faoliyatning nazariy asoslarini muntazam ravishda refleksiv tahlil qilish kasbiy kompetentlikga zamin yaratida.

Refleksiya – insonning psixologik tuzilishida o'zini o'zi tartibga soluvchi ko'p darajali aks aloqa bo'lib, kognitiv va shaxsiy fazilatlar shakllanishiga ta'sir etadi hamda o'zini boshqarish samaradorligini anglash va uni yanada maqbul shaklda rivojlantirishga yordam beradi.

Refleksiyaning muhim jihati — bilimni interiorizatsiya qilishni rag'batlantirishi bo'lib, faoliyatdagi muammolarni anglash va hal etishga, nazariy bilim hamda amaliy tajribani tahlil qilish orqali shaxsiy samaradorlikka erishishga yordam beradi.

Refleksivlik kontekstida o'zini o'zi bilish, introspeksiya, retrospeksiya, o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi kuzatish, o'zini o'zi boshqarish kabi o'zaro bog'langan tushunchalar muayyan o'rinlarga ega.

Pedagogning refleksiv kompetensiyasi — bu o'z natijalarini baholay olish, tashabbuskor va ijodkor bo'lish, hamkorlik qilishga intilish va o'zini anglash kabi qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Bu xususiyatlar muvaffaqiyatli pedagogik faoliyat uchun asosiy mezon hisoblanadi.

Refleksiv kunikmalar fikrlash, o'z-o'zini anglash, o'zini-o'zi nazorat qilish, o'zining shaxsiy xatti-harakatlari va ularning oqibatlarini tushunish uchun yo'naltirilgan faoliyat shakli sifatida namoyon bo'ladi.

Refleksiv tahlil madaniyati pedagogning shaxsiy va kasbiy yetukligining ko'rsatkichi sifatida ta'riflanadi. Bunday madaniyat muallimni shunchaki bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Shaxs o'zi-o'zini madaniy rivojlantirishi natijasida o'quv-biluv harakatlarini takomillashtiradi. Bunday ko'nikmalarni bo'lajak o'qituvchilar puxta o'zlashtirishlari va kasbiy rivojlanish bilan bog'liq muammolarni yechishda ulardan samarali foydalana olishlari kerak bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // <https://lex.uz/docs/3107036>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиqlаш тўғрисида»ги ПФ-5847-сонли Фармони / <https://lex.uz/docs/4545887>

3. Beauchamp C. (2006) Understanding Reflection in Teaching: A Framework for Analyzing the Literature. A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. Library and Archives Canada.
4. Donaeva Sh. Refleksion o'qitishga innovatsion yondashish va refleksiv texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning psixologik jihatlari // Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>. B. 367-372.
5. Fedosova I.V., Usheva T.F., Berinskaya I.V., Kibalnik A.V. and Gordina O.V. Healthy lifestyle of modern university students: new methods of diagnosis and development // Man in India. – 2017. Vol. 97. Iss. 15. P. 539–558. EDN XNOJQM
6. Gallagher Sh., Zahavi D. Phenomenological Approaches to Self-Consciousness // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/self-consciousness-phenomenological>
7. Gulyamov Dj.R., Nurboev K.M., Mansurova S. R., Khuzhakulov N.T. (2022) The Problem Of Gender Orientation Of Children's Education Process: Analytical Review / Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 9 / P. 4309-4317 <http://journalppw.com>
8. Gulyamov Dj.R., Nurboyev Q.M., Mirzayev A.U., Каланходжаева К.Б. (2020) Organization of the educational process taking into account the functional asymmetry of the brain of students as a factor of the development of thinking creativity / Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt / Egyptology 17(6). ISSN 1567-214x / PJAE, 17 (6). P.3524-3534. / <https://solidstatetechnologi:usindex.php/ISST>
9. Gulyamov Dj.R., Nurboyev Q.M., Tukboeva D.Z. Personal effectiveness as a factor in school student personality development: analytical review / Turkish Online journal Qualitative Inquiru (TOJQI) Volume 12, Issue 07, Julu 2021. – P. 10289-10296 / <https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/5583>
10. Kaung, Pyae Pyae A Study Of Teachers' Reflective Teaching Practices On Students' Academic Achievement In Myanmar Thesis. Submitted to KDI School of Public Policy and Management In Partial Fulfillment of the Requirements. For the Degree of Master Of Public Management, 2020. 53 p.
11. Khanam, A. (2015). A practicum solution through reflection: An iterative approach. Reflective Practice, International and Multidisciplinary Perspectives. Volume 16. No. 5. pp. 677-687.
12. Larrivee, B., & Cooper, M. J. (2006). An educator's guide to teacher reflection. Cengage Learning.
13. Levy, Margeaux Natalie-Ann, "The Value of Reflective Thinking Among Public Elementary Teachers in Ontario, Canada" (2018). Dissertations. 1671. <https://digitalcommons.andrews.edu/dissertations/1671>
14. Lyngsnes, K. M. (2012). Embarking on the teaching journey: Pre-service teachers reflecting upon themselves as future teachers. World Journal of Education, 2(2), 2-9.
15. McGregor, D., & Cartwright, L. (2011). Developing reflective practice: A guide for beginning teachers. McGraw-Hill Education.

16. Mockler, N. (2011). Beyond 'what works': understanding teacher identity as a practical and political tool. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 17(5), 517–528. <https://doi.org/10.1080/13540602.2011.602059>
17. Rodgers C. Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. *Teachers College Record*. 2002;104(4):842-866
18. Rodman, G. J. (2010). Facilitating the teaching-learning process through the reflective engagement of pre-service teachers. *Australian Journal of Teacher Education*, 35(2), 20-34.
19. Roth, W. M. (2005). Body and emotion in knowing and learning. In J. L. Kincheloe (Ed.), *Classroom teaching: An introduction* (pp. 371-396). New York: Peter Lang.
20. Suphasri P., Chinokul S. Reflective Practice in Teacher Education: Issues, Challenges, and Considerations // PASAA Volume 62 July - December 2021. –P. 236-264.
21. Trowler, P., & Cooper, A. (2002). Teaching and learning regimes: Implicit theories and recurrent practices in the enhancement of teaching and learning through educational development programmes. *Higher Education Research and Development*, 21(3), 221-240.
22. Vanassche E (2022) Four propositions on how to conceptualize, research, and develop teacher educator professionalism. *Front. Educ.* 7:1036949. doi: 10.3389/educ.2022.1036949
23. Zeichner, K. (2006). Reflections of a university-based teacher educator on the future of college- and university-based teacher education. *Journal of Teacher Education*, 57(3), 326-340.
24. Zengzro, F., & Nejad, I, A. (2007). Exploring reflective engagement that promotes understanding in college classrooms. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 1(2) 1-18. DOI: <http://dspacepord.georgiasouthern.edu:8080/jspui/handle/10518/4173>
25. Алиева Т.М. Методики диагностики рефлексивных способностей будущих педагогов в ВУЗЕ // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус, Т. 15, № 4, 2016. -С. 53-57.
26. Аниськин В.Н. Профессиональная компетентность и профессиональная компетенция преподавателя вуза: проблема разграничения понятий // Известия СНЦ РАН. 2010. Т. 12, № 3 (3) (35). С. 558–563.
27. Бессонова И.Г. Формирование профессиональной педагогической рефлексии у студентов педвуза. Специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования Автореф... дисс... на соиск... канд... пед... наук. –Сургут, 2007. -20 с.
28. Бехоева А.А. Развитие профессионально-педагогической рефлексии у студентов университета - будущих учителей. Автореф. дисс... кан... пед... наук. –Владикавказ, 2005. -22 с.
29. Бизяева А. А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия / А. А. Бизяева. – Псков: ПГПИ, 2004. – 216 с.

30. Биктагирова Г. Ф. О необходимости развития педагогической рефлексии будущего педагога- психолога // Вестник ТГГПУ. 2009. № 2-3 (17-18). С. 32-37.
31. Борисова Л.Н. Роль и механизм рефлексии в психолого-педагогической деятельности // Психолог. 2015. №2. С. 118-145. DOI: 10.7256/2409-8701.2015.2.14666
URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14666
32. Гаргай В. Б., Куракбаев К. С. Рефлексивная педагогика как путь становления и развития профессиональной компетентности учителя (по материалам зарубежного опыта) // Сибирский педагогический журнал. 2009. №7. С. 344-358.
33. Девятова И.Е. Технологии развития педагогической рефлексии // Научно-теоретический журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. Выпуск 4 (33) 2017. –С. 41-49.
34. Девятова И.Е. Технологии развития педагогической рефлексии // Научно-теоретический журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. Выпуск 4 (33) 2017. –С. 41-49.
35. Дмитриева Т.В. Развитие рефлексии у студентов как педагогическая задача / Вестник Тюменского государственного университета. 2009. № 5. –С. 33-42.
36. Кожевникова М. Н. К пониманию педагогической рефлексии учителя: обоснование гуманитарной модели // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета 2017, том 7, № 6. 143-стр. www.vestnik.nspu.ru
37. Крайнова Ю.Н. Саногенная рефлексия в структуре эмоциональной компетентности будущих педагогов. Автореф...дисс...канд...психол...наук. –Москва, 2010. 3-стр.
38. Кушеверская Ю. В. Рефлексивная компетентность как необходимое условие подготовки студентов к профессиональной педагогической деятельности // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. № 39. Т. 15. С. 310-315.
39. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология, развития, детство отрочество М.: Изд – во Академия 1997.
40. Муштавинская И. В. Использование рефлексивных технологий в развитии способности учащихся к самообразованию как педагогическая проблема [Электронный ресурс] / И. В. Муштавинская // Педагогика: традиции и инновации: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. 1. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 146–151. <https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/1072/>.
41. Новейший психологический словарь / Под общей ред. В.Б. Шапаря. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 808 с.
42. Охунов И.А. Рефлексив ёндашув асосида талабаларнинг виртуал борлиққа маъсулиятли муносабатни ривожлантиришнинг методологик асослари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2021 йил №4).213-бет.
43. Павлюченкова Н.В. Саногенная рефлексия как фактор развития эмоциональной компетентности. Автореф. дисс.... канд... психол... наук. –Москва, 2008. -27 с. (12-стр.)

44. Севенюк С.А., Шамина Н.П. Формирование педагогической рефлексии в процессе подготовки будущих учителей начальной школы к профессиональной деятельности // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19). –С. 241-244.
45. Словарь практического психолога [Электронный ресурс] / С.Ю.Головин. – Режим доступа: <http://vocabulary.ru/dictionary>.
46. Степанов С. Ю., Похмелкина Г. Ф. Принципы рефлексивной психологии педагогического творчества // Вопросы психологии. 1991. № 5. С. 35-38.
47. Стеценко И.А. Педагогическая рефлексия: теория и технология развития. Автореферат дисс... на соиск... доктора педагогических наук. - Ростов- на Дону, 2006. 42 с.
48. Убайдуллаев Н.Т. Рефлексивлик хусусиятини талабалик даврида ўзини ўзи бошқаришга таъсири // “Замонавий дунёда педагогика ва психология” мавзусидаг масофавий илмий онлайн конференция. Published February 7, 2023 | Version v1. Б. 19-24.
49. Умняшова И.Б. Критерии оценивания рефлексивных заданий в процессе подготовки студентов по направлению «Психолого-педагогическое образование» // Вестник Саратовского областного института развития образования. 2018. №1 (13). С. 41–49.
50. Ушева Т.Ф. Необходимость развития рефлексивной компетентности у будущего педагога на этапе вузовской подготовки // Издательский дом «Среда» <https://phsreda.com>
51. Халботаева Д.У. Рефлексив ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларда маданий дунёқарашни шакллантириш ижтимоий педагогик зарурият сифатида // Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил № 6). –Б. 181-184.
52. Ҳалилова Н. Ўсмирлик даврида рефлексивликни ривожланиш хусусиятлари // Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 04 (2022). Б.257-263.
53. Щедровицкий Г.П. Рефлексия в деятельности // Вопросы методологии: Архив номеров (1991–1995). С. 157–188. <http://www.circle.ru/archive/vm/nom>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Gulyamov Djaxangir Rahmatullaevich**, dosent [Гулямов Джохангир Рахматуллаевич, доцент], [Gulyamov Jahongir Rahmatullayevich, associate professor]; manzil: 210100, Navoiy shahri, g'alaba Shoh ko'chasi, 170-uy., [adres: 210100, g. Navoi, PR. Pobedi, D. 170], [address: 170 Pobedy ave., Navoi, 210100]

✉ **Eshpo'latova Aziza Alisherovna**, doktorant [Эшпўлатова Азиза Алишеровна, докторант], [Eshpulatova Aziza Alisherovna, doctoral student]; manzil: 210100, Navoiy shahri, g'alaba Shoh ko'chasi, 170-uy., [adres: 210100, g. Navoi, PR. Pobedi, D. 170], [address: 170 Pobedy ave., Navoi, 210100]